

INSON ORGANIZMIDA ELEMENTLARNING ROLI

Muydinov Kamoliddin Baxodirovich

Farg'ona Davlat Universiteti II kurs Biologiya yo'nalishi magistranti

Mo'ydinova Hilola Maxammadjonovna

Rishton tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi Kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada elementlar klassifikatsiyasi, ularning inson organizmida tutgan o'rni, roli, ta'sir doirasi haqida so'z yuritiladi. Aytish lozimki, inson-bu elementlar jamlanmasidir.

Kalit so'zlar: element, modda, organizm, ta'sir, rol.

Tabiatda 81 ta barqaror kimyoviy element mavjud. Tirik moddaning tarkibi 15 elementni o'z ichiga oladi, yana 8-10 element faqat ma'lum organizmlarda uchraydi. Diagramma qismni ko'rsatadi **Elementlarning davriy jadvali**, fizik -kimyoviy xususiyatlarini, shuningdek tirik moddalar va inson tanasidagi tarkibini hisobga olgan holda, barcha biologik muhim kimyoviy elementlarni o'z ichiga oladi. Tirik organizmlar deyarli 99% ni to'rtta kimyoviy elementdan tashkil topgan: vodorod (H), kislorod (O), uglerod (C) va azot (N). Vodorod va kislorod suvning tarkibiy elementlari bo'lib, ular hujayra massasining 60-70% ini tashkil qiladi (qarang). Uglerod va azot bilan bir qatorda, bu ikki element ham asosiy tarkibiy qismlardir **organik birikmalar** hayotiy jarayonlarning ko'pida ishtirok etadi. Ko'p biomolekulalarda oltingugurt (S) va fosfor (P) atomlari ham bor. Ro'yxatga olingan **makroelementlar** barcha tirik organizmlarning bir qismidir. Inson har kuni yeb-ichadigan bo'lsa, uning tanasida deyarli barcha kimyoviy elementlarni iste'mol qilish tabiiy ravishda ro'y beradi. Eng qiziqarli narsa shuki, ilmiy tadqiqot bu elementlarning soni va nisbati turli xil odamlarning sog'lom organizmida deyarli bir xil ekanligini isbotladi.

Ikkinchi biologik muhim guruhga mansub va odam massasining 0,5% ini tashkil etuvchi kimyoviy elementlar mavjud bo'lib, ular bundan mustasno. **ionlar...** Bu guruh o'z ichiga oladi *gidroksidi metallar* natriy (Na) va kaliy (K), *gidroksidi er metallari* magniy (Mg) va kaltsiy (Ca). Halogen xlor (Cl) ham har doim hujayralarda anion shaklida bo'ladi. Boshqa hayotiy (muhi) kimyoviy elementlar shunday kichik miqdorda mavjudki, ular deyiladi **iz elementlari...** Bu guruhga temir (Fe), rux (Zn), mis (Cu), kobalt (Co) va marganets (Mn) o'tish metallari kiradi. Hayotiy iz elementlari yod (I) va selen (Se) kabi ba'zi metal bo'lmaganlarni ham o'z ichiga oladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha kimyoviy elementlarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

1. **Mikroelementlar** . Ularning tanadagi tarkibi juda kichik. Bu indikator faqat bir necha mikrogramga yetishi mumkin. Kichik konsentratsiyaga qaramasdan ular tananing muhi biokimyoviy jarayonlarida ishtirok etadilar. Bu kimyoviy elementlar haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lsak, ular tarkibiga quyidagilar kiradi: brom, [sink](#) , qo'rg'oshin, molibden, xrom, silikon, kobalt, mishlar va boshqalar.

2. **Mikroelementlar**. Ular, avvalgi turlardan farqli o'laroq, bizda juda ko'p sonda (yuz gramgacha) mavjud va mushak va suyak to'qimalarining bir qismi, shuningdek qon. Ushbu elementlarga kaltsiy, fosfor, natriy, kaliy, oltingugurt, xlor kiradi.

1-rasm. Elementlarning inson tanasiga ta'siri

3. Shubhasiz, ko'p holatlarda kimyoviy elementlar inson tanasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Har qanday moddaning haddan tashqari dozasi bo'lsa, funksional buzilishlar yuzaga keladi va boshqa elementlarning ishlab chiqarish ko'payadi. Shunday qilib, kaltsiyning ko'pligi fosfor yetishmovchiligiga va molibden – mis yetishmovchiligiga olib keladi. Bundan tashqari, ba'zi elementlar (xrom, selen) ko'p miqdorda organizmga toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Inson tanasida kimyoviy elementlarning deyarli butun davriy tizimi mavjud ekanini bilamiz. Bu holda nafaqat tanaga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan moddalar borligini, shu bilan birga salbiy ta'sirga ega moddalar ham borligini inobatga olish lozim. Temir moddasni olsak, kuniga sog'lom bo'lish uchun ushbu kimyoviy elementdan 25 mg iste'mol qilish kerak. Uning yetishmasligi kamqonlikning paydo bo'lishiga, sabab bo'ladi.¹

Mikroelementlar, fermentlar, gormonlar, vitaminlar, biologik faol moddalar tarkibiga kiruvchi moddalar yoki aktivatorlar sifatida kirsa, ular metabolizm, ko'payish jarayonlari, to'qimalarning nafas olishi va toksik moddalarni zararsizlantirishda ishtirok etadi. Mikroelementlar gematopoez, oksidlanish-qaytarilish, qon tomir va to'qima o'tkazuvchanligi jarayonlariga faol ta'sir ko'rsatadi. Makro va mikroelementlar - kaltsiy, fosfor, ftor, yod, alyuminiy, kremniy - suyak va tish to'qimalarining shakllanishini aniqlaydi.

Inson tanasidagi ba'zi elementlarning tarkibi yoshga qarab o'zgarib borishiga dalillar bor. Shunday qilib, qarilik bilan buyraklardagi kadmiy va jigardagi molibden miqdori oshadi. Ruxning maksimal miqdori balog'at davrida kuzatiladi, keyin u kamayadi va qarilikda minimal darajaga etadi. Vanadiy va xrom kabi boshqa iz elementlarning tarkibi ham yoshga qarab kamayadi.

Turli mikroelementlarning etishmasligi yoki ortiqcha to'planishi bilan bog'liq ko'plab kasalliklar aniqlangan. Ftor etishmasligi tish kariesini, yod etishmasligi - endemik guatrni, ortiqcha molibden - endemik gutni keltirib chiqaradi. Bu turdagi

¹ Lech T, Garlicka A. Value of magnesium and calcium in serum and hair of children and adolescents with neurologic diseases. *Przegl. Lek.* 2000; 57 (7–8): 378–381.

qonuniyatlar inson tanasida biogen elementlarning optimal konsentratsiyasi - kimyoviy gomeostaz muvozanatini saqlab turishi bilan bog'liq. Element etishmasligi yoki ko'pligi tufayli bu muvozanatning buzilishi turli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bir qator elementlar (kumush, simob, qo'rg'oshin, kadmiy va boshqalar) zaharli hisoblanadi, chunki ularning tanaga oz miqdorda kirishi og'ir patologik hodisalarga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Lech T, Garlicka A. Value of magnesium and calcium in serum and hair of children and adolescents with neurologic diseases. *Przegl. Lek.* 2000; 57 (7–8): 378–381.
2. Соғлом овқатланиш - саломатлик мезони. Ш.И. Каримов таҳрири остида. Тошкент, 2015 йил.
3. Торшин И.Ю., Громова О.А., Гусев Е.И. Молекулярные механизмы магния и пиридоксина при стрессе. *Ж. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2008; 5: 53–57.
4. Torshin IYu, Gromova OA. Magnesium and pyridoxine: fundamental studies and clinical practice. Nova Science. 2009: 250p. (ISBN-10:1-60741-704-
5. Ш. Қ. Қурбонов Ш.Қ., Б.О. Дўстчанов, А.Ш.Қурбонов, О.Р. Каримов Соғлом овқатланиш физиологияси. Тошкент, 2005 йил.
6. Қурбонов Ш.Қ. Овқатланиш маданияти. Тошкент, 2005 йил.